

gambar ini contoh dari file pertama yang
Menyoroti nilai kemanusiaan
- Memastikan kendaraan orang lain atas
kebebasan beragama

gambar ini contoh dari sila ketiga yaitu
- melongor nilai perlatihan
- mengutamakan kepentingan pribadi
dari pada kepentingan orang banyak

